

OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING
SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF

Boltayev Oxun Obid o'g'li

Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi

Xayrullayev Umidjon Fayzullo o'g'li

Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li

Osiyo Xalqaro Universiteti "Ijtimoiy fanlar va texnika" fakulteti, Tarix va filologiya kafedrası.

email: 9690798@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106570>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jung'or xonligining tashkil topishi, uning siyosiy va ma'muriy tuzilishi hamda oyrat qabilalarining ushbu davlatdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, Jung'or xonligining hududiy kengayishi, qo'shni davlatlar bilan munosabatlari va buddaviylikning ta'siri haqida ma'lumot berilgan. Maqolada oyrat qabilalarining kelib chiqishi va nomlanishi to'g'risidagi turli ilmiy qarashlar tahlil qilinib, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari bilan bo'lgan munosabatlari ham ko'rib chiqilgan. Jung'or xonligining boshqaruv tizimi, harbiy va iqtisodiy tuzilishi, shuningdek, uning tarixiy ahamiyati haqidagi ilmiy qarashlar o'rganilgan.

***Kalit so'zlar:** Jung'or xonligi, oyrat qabilalari, Choros, Derben-Oyrat, buddaviylik, Galdan Boshogtu, Markaziy Osiyo, mo'g'ullar, Sin imperiyasi, Qalmoq xonligi, Tibet, Kukunor, feodal boshqaruv, xuntayji, Tushimel, Zarguchi, budda ruhoniylari, harbiy yurishlar.*

Xitoy hududida Min sulolasi hukumronligi o'rnatilib, ushbu sulola vakillari tomonidan mo'g'ullarni quvib chiqarilishi, mo'g'ullarning Yuan sulolasini qayta tiklash borasidagi harakatlari muvoffaiyatsizlikka uchraganidan so'ng, mo'g'ul qabilalari orasida ham bo'linishlar sodir bo'lgan. XVI asrdan boshlab mo'g'ullarning oyrat qabilalari o'zlarining mustaqil siyosatlarini yuritishga harakat qilganlar. Durben Oyrat qabilalari tomonidan tashkil qilingan davlat esa qo'shinning chap qanoti ma'nosini beruvchi Jung'or xonligi nomi bilan atalgan. Rasman 1640 yilda tashkil topgan deb hisoblanuvchi ushbu davlat birlashmasi mintaqada faol tashqi siyosat olib borib, XVII ikkinchi yarmidan boshlab – XVIII asr birinchi yarmiga qadar deyarli yuz yilga yaqin muddat sharqda Sin imperiyasidan g'arbdagi qozoq juzlarigacha, Shimoldan G'arbiy Mo'g'uliston hududlaridan janubga tomon Tibetgacha bo'lgan hududlarga o'z ta'sirini o'tkazgan.

Ushbu tarixiy xronologik davrda Jung'or xonligi Markaziy Osiyodagi eng uchli davlat birlashmasi bo'lgan deb xulosa qilish mumkin.

Mart, 2025-Yil

Davlat nomining Jung'or deb nomlanishi xususidagi qarashlardan biri qo'shinning chap qanoti ma'nosidan kelib chiqqan degan qarashlardan tashqari Jung'or qabila nomi degan fikrmulohazalarni ham olimlar keltirib o'tgan. Jung'or qabilasining bir urug'i Choros⁷ deb nomlangan va oliy hokimiyat shu urug' vakillaridan bo'lishi shart bo'lgani bois Jung'or atamasi qabila nomidan hudud nomiga o'tganligiga ishora qilinadi. Shuningdek, E.V. Bretshnayder 1755 yilgi xitoyliklarning Jung'oriyani istilo qilish jarayoni boshlanishi bilan Choros qabilasi butunlay qirib yuborilgan degan fikrlarni ham keltirganligini ko'rish mumkin⁸.

Ammo, ushbu fikr fanda to'la o'z isbotini topgan emas. Oyrat nomining kelib chiqishi xususida turli qarashlar mavjud bo'lib, N.Ya. Bichurin mo'g'ul tilida Oyratittifoqdosh, yaqin, ittifoqchi degan ma'noni bildiradi deb hisoblagan. Shuningdek, Xalxa mo'g'ullarida oyr atamasi yaqin, qo'shni ma'nosini anglatishini ham yozib qoldirgan. Bundan tashqari oyrat ikki qism "Oy" va "Arat" lardan iborat bo'lib, zamonaviy mo'g'ul tilida oyn ard o'rmon xalqi degan ma'noni bildiradi. yana oyrat atamasi ojpad va oguz atamasi bilan bir xil ma'noga ega deb hisoblovchilar, totem (bo'ri) deb hisoblovchilar ham mavjud. Durben-Oyrat-mo'g'ulcha (qalmoqcha) Дөрвөн өөрд улс qabilalari ittifoqiga Olyot (choros), Torgut, Xoshut, Torgout qabilalari kirgan va aynan ushbu qabilalar Jung'or davlati tashkil topishida asosiy rolni o'ynagan. Ammo, Jung'or xonligi tarkibiga keyinchalik, Derbet, Bayot, Zaxchin, Uryanxay, Xoton, Myangat va boshqa mo'g'ul qabilalari ham kirgan. Ba'zi bir tarixiy adabiyotlarda oyratlar va derbetlar ittifoqi sababli ham Derben Oyrat atamasi vujudga kelgan degan qarashlar mavjud. Shuningdek, Derben-Oyrat ittifoqi uch marta tuzilgan degan fikrlar ham mavjud bo'lib, birinchi ittifoqqa Choros (Olyot yoki Elyot deb ham nomlangan), xoytlar va baatutlar, bargular va buraatlar kirgan. Birinchi Durben-Oyrat ittifoqining eng kuchaygan davri Togon tayshi (?)- 1439 yy) va uning o'g'li Esen tayshi (1439-1453 yy) davrida bo'lgan. Esen vafotidan keyin ittifoq parchalangan va buning sababi sifatida anonim muallif yozgan "Xo-Urluk tarixi"da keltirilishicha, Choros qabilasining g'arbg'a ketishi va boshqa ittifoqchilari bilan munosabatlarni to'xtatgani (1502 y) keltirilgan. Ikkinchi ittifoqqa Choros, xoshut, torgut va Derbetlar kirgan. Ammo, XVII asr birinchi yarmida ittifoqning parchalanishi kuzatilgan. Xoshutlar Kukunorga, torgutlar Volgabo'yiga ko'chib ketgan. Ittifoqning mustahkamlanishi 1637 yilda sodir bo'lgan. V.P. Sanchirov ma'lumotlarida oliy hokimiyat masalasi muammoli bo'lib, uning echim topishi Galdan-boshogtu xon tomonidan 1671 yilda xoshutlar xoni Ochirtu Setsenni yenggandan keyin taxt to'lato'kis Choros urug'i qo'lga o'tgan. Mo'g'ul tili va shevalarida uchraydigan jagun γar, jegin ğar, зүң hap, зүүн hap, зюнгар kabi so'zlarning ma'nosi o'ng qo'l yoki o'ng qanot ma'nosini anglatgan.

Mart, 2025-Yil

Oyratlarning to'rtta qabilasi ham Chingizxon qo'shining chap qanotida (juvongar)da saf tortgan. Shu sababli davlat nomi ham Jung'or davlati deb nomlangan degan qarashlar mavjud.

Markaziy Osiyo va Rossiya tarixiga oid tarixiy adabiyotlarida oyratlar qalmoq tarzida tilga olib o'tiladi. Shuningdek, qalmoq atamasi O'rta Osiyo turkiy dialektida qo'llanilgan bo'lsa, Volgabo'yi turkiylari qalmaq tarzida, Qrim tatarlar, Usmoniy turklarida qalmoq tarzida ishlatilgan.

Barcha dialektlarning ma'nosi bir bo'lib, "qoloq", "rivojlanishdan ortda qolgan" degan ma'noni bildirishi V.V. Bartold Oyrat qabilalari XVII-XVIII asrlar davomida Jung'oriyada Jung'or xonligi, Volgabo'yida Qalmoq xonligi Kukunor va Tibetda Xoshut xonligi (Kukunor hududidagi oyralar davlati Gushi-xan (1582- 1655 yy) tomonidan tashkil qilingan va qariyb yuz yilga yaqin mavjud bo'lib turgandan keyin 1724 yilda tugatilgan¹⁰), kabi davlatlarni tuzgan.

Jung'or va Qalmoq xonligida ma'muriy bo'linish va davlat boshqaruvi bir-biriga yaqin tuzilishga ega bo'lgan. Jung'or xonligi ma'muriy jihatdan otok, angi va szisay kabilarga bo'lingan.

Otoklar ma'muriy xo'jalik birligi bo'lib, otoklar Choros xuntayji (xon)ning shaxsiy merosini tashkil etuvchi ma'muriy-xo'jalik birliklariga berilgan nom bo'lgan. Oyratlar xoton (kichik qon-qarindoshlar jamoasi)larga bo'linib ko'chmanchi tarzida yashaganlar. Urush holatida otok ming nafargacha askar bera olgan. Angi-xonning qarindoshlari va feodallarning udel mulki ma'nosini bildirgan. Ularni Zaysan, no'yonlar boshqargan. Szisay esa, budda ruhoniylariga hadya etilgan kichikroq udel bo'lib hisoblangan. Jung'or xonligida xon (xuntayji) oliy hukumdor sifatida davlatni boshqargan. Davlat tuzilishida o'ndan ortiqroq yuqori darajali mansab va amallar mavjud bo'lgan. Volgabo'yida tashkil topgan Qalmoq xonligining ma'muriy tuzilishi ham Jung'or xonligiga o'xshash bo'lib, xonlik ma'muriy jihatdan uluslarga bo'lingan va uning boshida no'yonlar turgan. Xuntayji (Xon)dan keyingi asosiy mansab Tushimel deb nomlanib, xonlikni umumsiyosiy masalalari bilan shug'ullangan. Zarguchi esa xonlikdagi oliy sudya hisoblangan.

Demotsi-xon saroyi boshqaruvchisi bo'lib, qaram hududlardan soliq, o'lponlar yig'ish va elchilarni qabul qilish, diplomatik munosabatlarni olib borish ham uning vazifasiga kirgan. Shuningdek, demotsi yordamchisi mansabi ham bo'lib, u bojlarni taqsimlash va soliqlarni undirishga javobgar hisoblangan. Albachi Zaysan jung'or xonligi tarkibiga kiruvchi qabilalardan soliqlarni yig'uvchi bo'lsa, Albachi-uning yordamchisi hisoblangan. Kutuchiner mansabi Jung'or xonligiga Qaram hisoblangan hududlarni boshqaruvchisiga nisbatan ishlatilgan atama bo'lgan.

Ulut-temirchilik va temir qazib olishni nazorat qilgan. Buchiner mansabi esa to'p va multiqlar bilan shug'ullangan. Buchun-faqat to'plar bilan shug'ullanuvchi mansabdor hisoblangan.

Altachin mansabi diniy va e'tiqod bilan bog'liq mahsulotlar ishlab chiqarilishini, oltin qazib olinishi va saqlanishini nazorat qilgan.

Mart, 2025-Yil

Zaxchin chegara qo'riqchilariboshlig'i hisoblangan. Uluslar aymoqlarga bo'linib, uning boshida zaysan unvonidagi shaxslar turganligi tarixiy adabiyotlarda keltirib o'tilgan. Kukunor va Tibetda tashkil topgan xoshut xonligida Dalay-lama oliy hukumdor hisoblanib, Gushixondan so'ng Tibetda uning o'g'li Dayanxon, Kukunorda yana bir o'g'li Dashi-Batur hukumronlik qilgan. Kukunor umumoyrat tartiblari asosida boshqarilgan bo'lsa, Dayanxondan so'ng garchi Tibet Xoshut xonligiga qaram hisoblansada boshqaruv tartiblariii budda ruhoniylari qo'liga o'tib borgan.

Oyrat qabilalari tashkil etgan uchchala davlatda ham budda dini va ruhoniylarining ta'siri katta bo'lgan. Jung'or xonligida buddaviylikning ta'siri katta bo'lganligi, Tibet ruhoniylarining oyratlar orasida ta'siri yuqori bo'lganligiga e'tibor qaratgan ayrim olimlar Galdan Boshogtuxon (1644-1697 yy)ning O'rta Osiyo va Sharqiy Turkistonga qilgan harbiy yurishlarini "diniy urush" sifatida ham baholashga harakat qilganlar . B.U. Kitinov tadqiqodlarida oyratlar garchi Tibetda buddaviylikni Gelugpa (sariq shapkalilar) oqimini qo'llab-quvvatlab diniy urushlarda ishtirok etgan bo'lsalarda, boshqa dinlarga nisbatan diniy bag'rikenglik siyosatini yuritganlar degan ma'lumotlarni keltirib o'tgan. Shuningdek, islom dini va musulmonlarga nisbatan ham bu siyosat amalga oshirilgan. B.U. Kitinov Jung'or xonligi hududida musulmon aholisi ham ko'plab yashaganligi, islom ta'qib ostiga olinmaganligi isboti sifatida keltirgan. Oyrat feodallari musulmon aholisini hunarmandchilik ishlab chiqarishidagi qobiliyati, dehqonchilikka oid bilimlarini qadrlaganlar va ularga savdo, diplomatik topshiriqlarni ishonib topshirganlar degan fikrlarni keltirib o'tgan . Bizning fikrimizcha, ushbu munosabatlar o'zaro manfaatdorlik asosida qurilgan va har ikki tomon o'z ehtiyojidan kelib chiqib munosabatlarni shakllantirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Китинов Б.У. Священный Тибет и воинственная Степь: буддизм у ойратов (XIII–XVII вв.). М.: Т-во научных изданий КМК, 2004
2. Бартольд В.В. Тюрки: Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. - Алматы: Жалын, 1993.
3. Батмаев М.М. Социально-политический строй и хозяйство калмыков в XVII-XVIII вв: монография. – Элиста: Джангар, 2002.
4. Ерофеева И.В. История формирования культового комплекса Тамгалытас (1677–1771 гг.) // Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н.Э Масанова. - Алматы: «Print-s», 2010

Mart, 2025-Yil

5. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
6. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
7. Boltayev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
8. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
9. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
10. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.
11. Boltayev, O. (2025). XITTOY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037.
12. Boltayev, O. (2025). XITTOY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037
13. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). *Modern Science and Research*, 3(2), 1071-1073.
14. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE " RED APPLE " MYTHOLOGY OF THE TURKS. *Modern Science and Research*, 3(1), 568-572.
15. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 179-183.
16. Xayrullayev, U. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION.
17. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 843-851.

Mart, 2025-Yil

18. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. *Modern Science and Research*, 3(12), 339-343.
19. Xayrullayev, U., Sayfutdinov, F., & Rahmonova, S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 4(1), 147-154.
20. Xayrullayev, U. (2025). BUXORO VILOYATINING IQTISODIY HOLATI (1990-1991 YILLAR). *Modern Science and Research*, 4(1), 1018-1024.
21. Umidjon, X. (2023). 1918-1939-yillarda Polshaning ichki siyosatidagi o'zgarishlar. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 42(42).
22. Xayrullayev, U. F. (2023). 1918-1939 YILLARDA POLSHANING ICHKI SIYOSATIDAGI O'ZGARISHLAR. *SCHOLAR*, 1(28), 337-340.
23. Xayrullayev, U. (2025). MUSTAQILLIK YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IJTIMOIIY HOLAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1186-1193.
24. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
25. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
26. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
27. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
28. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
29. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANA VIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern*

- Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
30. Yarashova, M., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
31. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTSIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
32. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
33. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
34. Sadullayev, U. (2024). MAHALLA: UNDERSTANDING THE CONCEPT. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(4), 376–385.
35. Sadullaev, U. (2024). USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(5), 344–352.
36. Sadullaev, U. (2024). EDUCATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A NEW ERA OF OPPORTUNITY. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(6), 238–241.
37. Shokir o'g'li, S. U. (2024). Media literacy is a requirement of the modern world. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 276-280.
38. Shokir o'g'li, S. U. (2024). Media literacy is a requirement of the modern world. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 276-280.
39. Shokir o'g'li, S. U. (2024). The Development of Culture and Art during the Timurid Era: the Development of Architecture and its Characteristics. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 133-138.

40. Shokir o'g'li, S. U. (2024). The Development of Culture and Art during the Timurid Era: the Development of Architecture and its Characteristics. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 133-138.
41. Sadullayev, U. (2024). EDWARD ALLWORTH AND THE STUDY OF MODERN UZBEKS. *Modern Science and Research*, 3(2), 303-308.
42. Shokir o'g'li, S. U. (2024). MODERN SCIENCE AND RESEARCH. *MODERN SCIENCE*, 2181, 3906.
43. Sadullayev, U. (2024). ETHNOGENESIS AND ETHNIC HISTORY OF THE UZBEK PEOPLE. *Modern Science and Research*, 3(2), 355-361.
44. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOT. *Modern Science and Research*, 4(1), 68-76.
45. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 59-67.
46. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 52-58.
47. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
48. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
49. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
50. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
51. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
52. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.

Mart, 2025-Yil

53. Boltayev, O. (2025). XITTOY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037.
54. Boltayev, O. (2025). XITTOY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037
55. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
56. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
57. Boltayev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
58. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
59. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
60. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.
61. Boltayev, O. (2025). XITTOY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037.
62. Boltayev, O. (2025). XITTOY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037